

структура мають багато спільного, а деталізація форм позначена індивідуальними особливостями, що притаманні саме цьому майстру (іл. 6).

Незвичний декор має ікона “Св. Микола” (1680–1685) з Лебедина, що на Слобожанщині, хоча її території в кінці XVII ст. не входили до складу Гетьманщини, однак ця збережена пам’ятка демонструє цікаве поєднання елементів північного маньєризму та флоральних мотивів. Декор тла ікони представлений гронами винограду, плодами граната, кучерявим листям та широкими стрічками Strapwork (з нім. – переплетення стрічок та ремінців; один з основних елементів маньєризму), що ніби вставлені в розріз листя аканта. Зображення цього маньєристичного мотиву в орнаментиці ікон рідкісне.

Іл. 6

Проникнення нових форм в українській іконописі спричинило появу комплексу орнаментальних мотивів, характерних для досить невеликого проміжку часу, доби гетьманування І. Мазепи. Досліджуючи українські пам’ятки в контексті провідних тенденцій розвитку мистецтва Західної Європи та мусульманського Сходу, необхідно розглядати орнамент як важливий елемент, що несе інформацію про стилеві зміни в усіх напрямках мистецтва. Комплексне вивчення пам’яток “мазепинського” бароко, що дійшли до нашого часу, необхідне для атрибуції ще недосліджених творів іконопису, що чекають свого відкриття.

Зайцева В. О.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТРОЇЦЬКА НАДБРАМНА ЦЕРКВА В КІНЦІ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст.: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО УБРАНСТВА ХРАМУ

Актуальність дослідження стінопису Троїцької надбрамної церкви обумовлена необхідністю узагальнення попереднього практичного досвіду у царині збереження і реставрації архітектурно-мистецької спадщини у зв’язку з втратою автентичності внаслідок пізніх ремонтів, поновлень, реставрацій. На сьогодні актуальність цієї теми підсилена проведенням реставраційних робіт на фасадах пам’ятки. Незважаючи на значну кількість фахових досліджень та публікацій, що починаючи з XIX ст. присвячували вивченню Троїцької надбрамної церкви, на сьогодні окремі сторінки її історії висвітлено недостатньо. Зокрема особливості змін зовнішнього “обличчя” пам’ятки в період її побутування з кінця XVIII до початку XX ст. Живопис на фасадах Троїцької надбрамної церкви не привертав особливої уваги дослідників, зазвичай він зрідка згадувався в наукових працях та монографіях тільки в контексті вивчення внутрішнього стінопису храму. Ускладнювало вивчення і схильність зовнішніх розписів до руйнації під дією атмосферних чинників, а відтак, і часті поновлення та реставраційні заходи.

Під час останньої реконструкції, здійсненої після зведення оборонного муру навколо лаврського монастиря І. Мазепою, пам’ятка набула барокових абрисів. Остаточні архітектурні форми, гармонійно поєднані з витонченим живописним та ліпним декором, церква набула в 30-ті рр. XVIII ст.¹ Наступне оновлення фасадів Троїцької надбрамної церкви датують 1742–1744 рр. у зв’язку з приїздом до Києва імператриці Єлизавети Петрівни². Тоді ж були

¹ Логвин Г. Н. Киево-Печерская лавра. М. : Искусство, 1958. С. 17.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 2.

виконані живописні композиції на укосах стін перед брамою, т.зв. “ілюмінації”¹, що створювались за участю лаврського іконописця Алімпія (Галика)².

Підтримуючи ошатний стан будівлі, лаврське керівництво постійно піклувалося про екстер’єр церкви та живопис на мурах, адже церква височіла над парадним входом до монастиря. Однак під час відновлювальних робіт у 1794–1796 рр. стінопис був цілковито знищений через “обвітшалість тинькування та розписів”, ймовірно, після наслідків землетрусу, що стався в Києві 1789 р.³ Тоді за проектом архітектора Івана Гелмара пропонувалось зробити нове тинькування та стінопис зовнішніх стін будівлі. Частину живописних зображень виконати на мідних бляхах. Проте для здійснення задуму необхідно було близько 500 листів міді, яка була дорогим задоволенням навіть для заможної Лаври. Тому, іконописець ієромонах Захарія (Голубовський) запропонував виконати розпис на більш дешевій сировині – залізі. Для реалізації проекту взимку 1795 р. у Москві було закуплено 200 пудів покривельного заліза на загальну суму 740 руб.⁴

За архівними документами, наступні поновлювальні заходи на фасадах церкви виконував лаврський іконописний начальник ієромонах Захарія у 1803⁵ та 1810 р.⁶, київський дворянин Іван Оробіовський у 1825 та 1832 р.⁷, лаврські іконописці, “присовокупив к оным и знающих сие искусство монаха Иеремию, послушников Комарницкого и Монзалевского” у 1839 р.⁸, ієромонахом Алвіаном, Мануїлом Ханецьким, Єфимом Гапченком та іншими у 1861 р.⁹

Ремонтно-відновлювальні заходи XIX ст. в Києво-Печерській лаврі, та й в Україні загалом, слід розглядати через призму змін, які відбувались у релігійному сприйнятті старовини та переоцінці духовного і культурного надбання минулого. Зростаючий інтерес до об’єктів матеріальної культури сприяв виникненню державних та громадських наукових організацій, що намагалися займатися проблемами охорони пам’яток. Велика робота в цьому напрямі проводилася також на з’їздах археологів, художників, архітекторів, дослідницькі матеріали яких друкувалися на сторінках спеціальних науково-популярних журналів та часописів. У 1873 р. з метою розвитку церковної археології та збереження для науки вітчизняної церковної старовини Св. Синод затвердив Устав Київського церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії¹⁰. На засіданнях товариства обговорювались питання поширення знань про пам’ятки вітчизняної історії, вишукувались кошти та вживались заходи для їх збереження. Завдяки певним успіхам в археології та мистецтвознавстві в середині XIX ст. склалися передумови виникнення теорії реставрації. Під впливом археологічної науки формувалися і методи відновлення пам’яток давньоруського мистецтва.

Попри це, слід зазначити, що офіційним стилем російської церковної архітектури цього періоду був т.зв. неовізантійський стиль, у якому створювались всі нові та реконструювались старі храми і їх оздоблення. Ренесансні зміни в українській архітектурі сприймалися як нездорове явище, що спотворювало давньоруські форми храмів¹¹. Оскільки Св. Синод з 1801 р. заборонив будувати в Україні церкви “в малоросийском вкусе”¹², почалося масове нищення пам’яток, створених у період розквіту українського мистецтва доби бароко, під приводом повернення їм “первісного вигляду”. Втручання у живописне оздоблення церковних споруд мало деякі ознаки реставрації, в сучасному її розумінні. Проте неодмінне бажання відновлення в первинному вигляді, як вважав І. Е. Грабар, було головною причиною невдалої рес-

¹ Назва картин, вкритих фарбами різних кольорів, що існувала в середні віки до XVII ст. (за словником Брокгауза і Ефрона).

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 135.

³ Сіткарьова О. В. Архітектура Києво-Печерської лаври кінця XVII–XX століття. К.: Головкин архітектура, НДІТІАМ, 2001. С. 51.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 22.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1120.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 57.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 103.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1939, арк. 2.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 друк., спр. 522, арк. 3.

¹⁰ КПЛ-А-430, арк. 8.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 725, оп. 1, спр. 11, арк. 25.

¹² *Вечерський В.* Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини: формування, дослідження, охорона. К.: НДІТІАМ, 2001. С. 233.

таврації пам'яток того періоду¹. Від цього помилкового положення беруть свій початок й інші недоліки реставрації кінця XIX ст.

Істотні зрушення в культурному житті в зв'язку з розвитком археологічної науки позначилися і на історії відновлення Троїцької надбрамної церкви. Після періоду суто “косметичних” заходів у 1881 р. стан екстер'єру церкви розцінювався як аварійний. З рапорту намісника Духовному собору від 29 травня 1881 р.: *“Купол церкви с восточной, северной и южной сторон дал трещины, которые нужно надлежащим образом заделать новым кирпичом, лепная работа во многих местах отпала, штукатурка на всех стенах едва держится, а по местам отвисла от стен и может упасть на проходящих; в карнизах и отливах окон кирпич можно выбирать руками, живопись совершенно уничтожена, кроме двух изображений на жести”*². Резолюцією Духовного собору наміснику Лаври архімандриту Іларіону, казначею Евлогію та економу Ієроніму було доручено провести детальний огляд технічного стану церкви, а наглядачу іконописної школи Алвіану негайно розпочати виправлення живопису на стінах Святих воріт. Після ретельного обстеження було з'ясовано, що стан церкви потребує більш серйозних заходів, аніж звичне косметичне виправлення недоліків. Через аварійний стан Комісія вирішила за необхідне збити весь пошкоджений тиньк зі стін, а разом з ним і ліпне оздоблення фасадів, яке виконав майстер Василь Стефанович у 1731 р.³ Крім того, виконати нове живописне оздоблення церкви.

Розпочавши ремонтні роботи на фасадах церкви, розчищених від шару тиньку, було виявлено стародавню кладку. Економ Лаври ігумен Ієронім запросив відомого на той час дослідника Троїцької церкви професора Київської духовної академії Петра Олександровича Лашкарьова і професора Санкт-Петербурзького університету Адріана Вікторовича Прахова для попереднього огляду зовнішнього вигляду церкви. Ця подія викликала неабиякий ажіотаж в колі справжніх поціновувачів старовини, адже саме велися гарячі дискусії між П. Лашкарьовим і М. Закревським з приводу давньоруського походження церкви⁴. 24 червня 1881 р. Духовний собор Лаври офіційно звернувся до Церковно-археологічного товариства з метою *“освидетельствования древностей означенной церкви”* та складання відповідного Акту. 27 червня 1881 р. Комісія у складі членів Церковно-археологічного товариства: протоієрея Києво-Софійського собору П. Г. Лебединцева, професорів Київської духовної академії П. О. Лашкарьова та М. І. Петрова, архітектора академії В. І. Сичугова та професора Санкт-Петербурзького університету А. В. Прахова провела обстеження та дослідження тих суттєвих змін у конструкції храму, які відбулися за час побутування Троїцької надбрамної церкви. Засвідчивши стародавнє походження та *“керуючись тим міркуванням, що задача археології полягає в тому, аби вишукувати, досліджувати та зберігати стародавні пам'ятки в їх первісному вигляді, наскільки це може узгоджуватись з новими практичними вимогами”* Комісія надала пропозиції щодо відновлення східного та південного фасадів Троїцької церкви у стилі XI–XII ст. Згідно із складеним Протоколом до переліку пропозицій увійшли досить радикальні заходи, що стосувалися значних перебудов конструкції церкви, як-от переобладнання даху, відновлення первинного лицювання та внутрішніх арок, видалення з фасадів всіх пізніх доповнень – карнизів, капітелей та навіть надання бані стародавнього вигляду. Стосовно живопису вердикт був досить жорстким: *“...живописи, в том роде, как она была до снятия штукатурки на стороне восточной не допускать, а в случае желания братии придать этой стороне особо украшенный вид, допустить в соответствующих местах узоры и лицевые изображения в стиле XI–XII века”*⁵. На завершення Комісія запропонувала А. В. Прахову скласти архітектурні креслення, якими б користувалося лаврське керівництво під час відновлення.

Слід відмітити, що Духовний собор Лаври, ознайомившись із запропонованим членами Церковно-археологічного товариства проектом робіт, не наважились на такі зміни. Подібних ка-

¹ Грабарь И. Э. Памятники культуры. Исследования и реставрация. Т. II. Сб. ст. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1959. С. 31.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2766, арк. 2.

³ Там само, арк. 11.

⁴ Крайній К. К. Реставраційні роботи у Троїцькій надбрамній церкві 1881–1883 рр. // Лаврський альманах. К. : Вид. дім “КМ Academia”, 1999. Вип. 1. С. 18; Ткаченко М. В. Свята брама Печерського монастиря як пам'ятка архітектури XII ст. // Лаврський альманах. К. : Фенікс, 2006. Вип. 16. С. 60–75.

⁵ КПЛ-А-1206, арк. 14.

підвальних робіт Лавра не планувала, бо вони вимагали значних фінансових витрат та часу. Крім того, лаврське керівництво не вбачало за потрібне знищувати пізніші перебудови оскільки вони *“представляют такую древность, которая должна быть сохранена, так как из летописи видно, что означенная церковь возобновлена Мазепою в XVIII в.”*, а заходи з переробки існуючого даху, зняття цегляних парапетів та влаштування нових карнизів для повернення пам’ятці *“первісного вигляду”* не тільки представляють неабиякі труднощі, але й можуть суттєво нашкодити стану і без того ослабленого склепіння. Однак пропозицію щодо відновлення живопису в стародавньому стилі було підтримано і *“дабы не впасть в анахронизм”* запропоновано надати необхідні зразки орнаментів для прикрашення східного фасаду і прольоту воріт та архітектурні проекти фасадів древніх церков в стилі XI–XII ст., як наприклад, Дмитріївського собору у Володимирі¹.

Наразі А. Прахов, якому було доручено надати зразки для прикрашення східного фасаду Троїцької церкви, був задіяний у проведенні робіт з розкриття та копіювання фресок в Кирилівській церкві Києва, і не міг фізично керувати усіма художніми роботами. Тому лаврське керівництво *“в виду приближающейся осени, сочло себя в праве [...] возобновить Свято-Троицкую церковь в том виде, в каком она была”*. У 1881 р. після попереднього зняття малюнків було відновлено декоративне ліплення фасадів, яке виконав майстер селянин Тульської губернії Петро Іванов. Виконання розписів на фасадах доручили наглядачу живописної школи Алвіану, який завчасно мав *“підготувати на доброму цинку живописні зображення святих, що прикрашали стіни церкви в тому ж вигляді і в тих же місцях”*².

Наступне поновлення зовнішніх стін церкви виконувалось влітку 1889 р.: поновлено 12 зображень на західному фасаді а також в середині воріт; виконано пофарбування стін олійною фарбою; заново прописані зображення соборів Печерських преподобних Ближніх і Дальніх печер, що на укосах стін перед церквою. Відновлення 12 зображень, розміщених на цокольному ярусі монастирських мурів, у зв’язку з холодною порою року було залишено до наступної весни.

Наступні відомості про поновлення екстер’єру Троїцької надбрамної церкви та живопису на мурах зустрічаємо в архівних документах 1899 р. Для проведення живописних робіт були запрошені такі відомі митці, як академік В. Д. Фартусов, київські художники В. Д. Сонін, Д. Давидов і М. Дерев’янка. У листопаді 1899 р. на розгляд Духовного собору Лаври були представлені два проекти живописних робіт з переліком усіх зображень та кошторисами: Володимира Соніна і Микити Дерев’янка. Відновлення розписів було доручено київському іконописцю Володимирі Соніну, *“принимая во внимание, что живописные работы Сонина считаются лучшими”*.

За договором підготовчі роботи з живописного оздоблення церкви мали виконувати помічники Володимира Соніна: Рітенберг, Ємельянов, Ільїн, Гальченко і Генюк, однак завершувати повинен був Сонін особисто. Для виконання розписів на мурах також був задіяний відомий український художник Іван Сидорович Їжакевич. За ескізом Соніна він виконував композицію Собор преподобних Печерських Ближніх печер, яка, за свідченнями з архівних документів, дуже високо була оцінена комісією, що приймала роботу³. Деякі композиції уточнювались як під час підготовки до живописних робіт, так і в процесі їх виконання.

У 1904 р. Сонін виконував деякі виправлення та покрив живопис захисним шаром лаку, в 1908 р. розписи підправлялися силами монастиря під керівництвом В. Соніна, який з 1906 р. викладав малювання у лаврській іконописній школі⁴.

Останні відомості про заходи у Троїцькій надбрамній церкві та укосах стін перед брамою, що були ініційовані церквою, знаходимо в звітних документах про виконані роботи лаврської іконописної майстерні за травень-серпень 1911 р. У зазначений період живопис західного фасаду було промито та вкрито олією, виконано пофарбування стіни та ліпного оздоблення, на мурах підготовлено вінці для золочення⁵.

Зі зміною естетичної концепції живописного убранства храму відбувалися суттєві зміни і з боку техніко-технологічної культури розписів. Живопис фасадів Троїцької надбрамної церк-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2766, арк. 20.

² Там само, арк. 29.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 410, арк. 46.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 3267, арк. 7.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 друк., спр. 998, арк. 290.

ви із зображеннями святих, преподобних та сцени із Святого Письма і життя, умовно можна розділити на дві групи. Першу групу складають розписи виконані по штукатурці – найбільш традиційний метод виконання розписів, другу – на металевих бляхах, що також нерідко використовувалися як основа для живопису. Прагнення замінити схильні до руйнації полотно та дерево більш міцними матеріалами призвело до використання в живописі (виключно олійному) металевих дощок. З цього боку вони дійсно перевершують полотно та дерево, однак мають і серйозні недоліки, пов'язані зі здатністю металів до розширення – стискання під впливом змін температури, схильністю до корозії та поганим зв'язком з ґрунтом та олійними фарбами¹.

Залізо, починаючи з середньовіччя, найбільш широко застосовуваний метал. Проте дуже швидко піддаючись корозії та іржі, мав обмежений термін придатності. Тож під час наступних заходів у 1881 р. на фасадах церкви залізну основу було замінено на цинкову, що збереглася й до сьогодні, а на ділянках стін монастирських мурів у 1900 р. демонтовано.

За результатами хіміко-технологічних досліджень 1976 р. живопис другої групи виконано на цинковій основі. Причому всі нижні зображення – на цільних листах цинку, всі верхні – на листах, склепаних з двох частин. Металеві листи кріпляться до стіни за допомогою кованих цвяхів з округлими шляпками. Розпис виконано декількома прийомами по шару свинцевого сурику на олійному в'язеві. Висновки лабораторних досліджень підтверджуються архівними документами 1899 р., згідно з якими художник Володимир Сонін мав очистити металеву основу від старого ґрунту та фарби і просочити *“гарячою вареною олією до повного насичення, та вкрити суриком з Санніковським білилом два рази”*². Такий ґрунт був обраний В. Соніном не випадково, знаючи якості свинцевого сурику протидіяти корозії³. Далі для підготовки був нанесений шар цинкового білила, безпосередньо по якому і виконаний живопис. З реставраційної документації 1976 р.: *“Фарбовий шар олійний, щільний, фактурний, з використанням білила навіть в тінях. Покривний шар нанесений рівним щільним шаром, важко видаляється”*.

У палітрі використаних пігментів переважають земляні жовті та брунатні кольори. Не виключно, що загальний колорит розпису з часом змінився – став теплішим. Це могло статись внаслідок зменшення показника заломлення в'язевої олійної фарби, що характерно для живопису, виконаного на тонованих або темних ґрунтах. Ґрунт, що з часом почав просвічуватись, немов “з’їдав” зеленкуваті та інші холодні відтінки фарбового шару і ставав причиною посилення контрасту світла та тіні, непередбаченого автором⁴. Крім того, сурик, як і всі свинцеві фарби, чорнів під дією сірководню. В тих місцях, де старий олійний ґрунт не зберігся, доповнення живопису виконувалось безпосередньо по металу.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що метою відновлення монументального живопису в кінці XVIII – початку XX ст. було не збереження вже існуючої пам'ятки, а відтворення її в традиціях певного часу шляхом повторення стилістичних рис, підробки зовнішніх ознак та надання старого вигляду. Пошук методів реалізації програми відтворення в первинному вигляді за писемними джерелами не стосувався художніх та техніко-технологічних особливостей об'єкта поновлення. Наслідком хибних поглядів стало цілковите знищення в 1893 р. розпису в Успенському соборі Києво-Печерської лаври⁵. У 1896 р. така сама доля чекала й стінопис інтер'єру Троїцької надбрамної церкви, *“але він дивом уцілів і тільки завдяки їй ми можемо тепер скласти дійсну уяву про те мистецтво, що процвітало у XVIII ст. в Києві і скрізь на Україні”*⁶. Досвід роботи в галузі реставрації пам'яток історії та культури, пов'язаний з технологічними дослідженнями об'єктів культурної спадщини, дозволив глибше познайомитись з творами монументального живопису, отримати відомості щодо складу матеріалів стінопису та прослідкувати основні культурно-стилістичні зміни обличчя пам'ятки.

¹ Киплик Д. И. Техника живописи. М. : ЗАО “Сварог и К”, 1998. С. 285.

² ЦДАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 410, арк. 14 (З Договору з Соніним).

³ Сланский Богуслав. Техника живописи. Живописные материалы / Пер. с чеш. М. С. Гольдштейн. М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1961. С. 45.

⁴ Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи / [Под ред. Ю. И. Гренберга]. М. : ГосНИИреставрации, 2000. С. 19.

⁵ Жолтовський П. М. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. К. : Наукова думка, 1988. С. 16.

⁶ Шероцкий К. В. Киев. Путеводитель. К. : УКСП “Кобза”, 1994. С. 283. Репринт. воспроизвед. изд. 1917 г.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джєк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019